

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 5**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-3, ISSUE-5

TOSHKENT-2022

Bosh muharrir: Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshid
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mirzayev Rahmatulla
yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Xasanov Axmat
mas'ul kotib (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari: Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Raximov G'anisher
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Irisqulov Muhammadavaz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali
f.f.d., professor (Tojikiston)
Sayfullayeva Ra'no
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Djusupov Maxanbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Mukhametkaliyeva Gulnar
f.f.n. (Qozog'iston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№5 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7799406>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзахидова Муюссар
д.ф.н., профессор (Киргизистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элтазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистон)
Мирзаев Рахматулла
д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Собилов Анвар
PhD (Узбекистан)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистон)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
отв. секретарь (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сандов Саяно
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакоева Муhabбат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Турниязов Неймат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Ирискулов Мухаммадаваз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бердалиев Абдували
д.ф.н., профессор (Таджикистан)
Сайфуллаева Раъно
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Джусупов Маханбат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мукхамметкалиева Гульнар
к.ф.н. (Казахстан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№5 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7799406>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. Of phil. Scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dushmanmat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Khayrullaev Khurshid
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mirzaev Rahmatulla
doc. of jurispr. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar
PhD (Uzbekistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Rakhimov Ganisher
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Turniyazov Nemat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Iriskulov Mukhammadavaz
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abdulvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Sayfullaeva Ran
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Djusupov Makhanbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Abdiev Murodkosi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafu
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabon
cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Mukhametkalieva Gulnar
cand. of phil. sciences (Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA \ СОДЕРЖАНИЕ \ CONTENT

TILSHUNOSLIK

1.Rasulov Ravshanxo‘ja, Murodova Firuza	
Fe‘l asosli gaplarning obyekt valentligi.....	7
2.Пардаев Зафар	
Ўзбек тилида нутқий актларнинг баҳо билан прагматик қатламланиши.....	17
3.Safarov Firuz	
O‘zbek adabiy tili grammatik qurilishining tayanch unsuri.....	26
4.Рўзиев Яраш	
Ўзлаштирма нутқнинг морфологик тури ва унинг қиёсий таҳлили (ўзбек ва немис тиллари мисолида).....	35
5.Nigmatova Lolaxon	
Sistemaviylikning formal-funksional tushunilishi.....	46
6.Botirova Adiba	
Grammatik o‘quv lug‘atlari tuzish va ulardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar.....	59
7.Жаббарова Юлдуз	
Қариндошлик терминологияси муҳим этнографик ва тарихий манба сифатида.....	67
8.Долиева Лайло	
“Эмоция”нинг фанлараро ракурсидаги ички ва ташқи тасвири.....	74
9.Гаппаров Алибек	
Публицистик матннинг социоллингвистик тадқиқи.....	87
10.Urokov Xasan	
Kun.uz ijtimoiy tarmoq xabar matnlarining sotsiolingvistik tahlili.....	95

TA'LIMSHUNOSLIK

11.Юсупова Зарина	
Роль цифровой компетенции в современной образовательной среде в высшем образовании.....	103
12.Qodirov Umut	
Chet til darslarida kulturologik yondashuv.....	113
13.Юсупова Зарина	
Цифровая грамотность педагога как компонент педагогической культуры и показателя профессионального мастерства.....	122

TARJIMASHUNOSLIK

14.Юлдашева Дилшода	
Вклад американского лингвиста Эдварда Сепира в современное языкознание.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Nigmatova Lolaxon,
dotsent, filologiya fanlari doktori,
Buxoro davlat universiteti,
Buxoro, O'zbekiston
nigmatovalolaxon@gmail.com

SISTEMAVIYLIKNING FORMAL-FUNKSIONAL TUSHUNILISHI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tilni sistema sifatida ko'rinishning namoyon bo'lishi, sistema, sistemaviylik, sistemolog tushunchalarining ahamiyati hamda ushbu tizimni tashkil etuvchilar borasida bahs yuritiladi. Sistema qanchalik rang-barang talqin qilinmasin, barcha sistemaviy ishlarda unga xos bo'lgan umumiy qonuniyatlar mavjud. Har bir tizim sistemaning aniq, qat'iy belgilarga tayanadi. Bundan tashqari har bir lisoniy sistemaning faqat o'zigagina xos bo'lgan juda ko'p belgi-xususiyatlari bo'ladi. Lisoniy sistema tafakkurda mavjud, uni ochib berish juda qiyin, ko'rsatish esa umuman bo'lmaydi. Shuning uchun sistema mohiyati munosabatlarini ko'rsatish maqsadida maqolada geometrik figuralar orqali lisoniy tizimida sodir bo'ladigan hodisalarga e'tiborimizni qaratdik. Va nega sistemaviy talqinlarda lison-nutq (*lange-parole*) bo'linishi farqlanadi va nega sistemaviylik faqat lisoniy tizim uchun xos belgi sanaladi degan savolga javob berishdga xarakter qildik.

Kalit so'zlar: sistema, munosabat, sistemologiya, lisoniy tizim, lison, til, nazariya, soha, so'z, butunlik.

Nigmatova Lolakhan,
associate professor, doctor of philological sciences,
Bukhara State University,
Bukhara, Uzbekistan
nigmatovalolaxon@gmail.com

FORMAL-FUNCTIONAL UNDERSTANDING OF SYSTEMATICITY

ABSTRACT

This article discusses the manifestation of language as a system, reveals the importance of such concepts as system, systemicity, and also talks about the founders of the system. No matter how multifaceted and versatile the system is shown, in all works one can trace the general patterns characteristic of it. Each system relies on certain, absolute, fixed concepts. In addition, each linguistic, language system has its own unique differences characteristic of it alone. Language as a system is very difficult to show, it is reflected only in our thinking. And therefore, in order to reveal the linguistic systemic relations in the article, we decided to rely on the phenomena and relations occurring in geometry. And they tried to answer the question why in systemology it is customary to distinguish language-speech (lange-parole) and why systemicity is considered a characteristic feature of only a language system.

Key words: system, relationship, systemology, linguistic system, language, language, theory, field, word, whole.

Нигматова Лолахон,

доцент, доктор филологических наук,
Бухарского государственного университета,
Бухара, Узбекистан
nigmatovalolaxon@gmail.com

СИСТЕМА И ЕЕ ФОРМАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается проявление языка как системы, раскрывается важность таких понятий как система, системность, а так же ведется речь об основателях системы. Как бы не показывали систему многогранной и разносторонней, во всех работах можно проследить общие закономерности, характерные для нее. Каждая система опирается на определенные, абсолютные, фиксированные понятия. Кроме того каждая лингвистическая, языковая система имеет свои уникальные отличия характерные для нее одной. Язык как систему показать очень тяжело, она отражается только в нашем мышлении. И поэтому в статье для раскрытия языковых системных отношений мы решили опереться на явления и отношения, происходящие в геометрии. И попытались ответить на вопрос, почему в системологии принято отличать *язык-речь* (lange-parole) и почему системность считается характерным признаком только языковой системы.

Ключевые слова: система, отношение, системология, языковая система, язык, язык, теория, поле, слово, целое.

Fizika va kimyo fanlari moddalarning zohiriy, tashqi tavsifidan – atom va molekula bosqichidagi tavsifidan – ularning ichiga – yadroviy qurilishiga, nurning kvant va korpuskulyar tuzilishi bosqichiga o'tgach, sistema va uning qurilishi, elementlarning sistema ichidagi va undan tashqaridagi xossalari va mohiyati haqida tasavvurlar tamoman o'zgardi: e'tibor bevosita kuzatishda moddiy shaklda berilgan organizm va uning tarkibiy qismlari kabi butunliklardan ko'z ilg'amas zarralarning o'zaro munosabatlar, aloqa va bog'lanishlar qonuniyatlariga ko'chirildi. Ayon bo'ldiki, ayni bir narsa ma'lum bir sistemaning elementi sifatida va shu sistemadan tashqarida tamoman boshqa-boshqa mohiyatga va xossalarga ega ekan. O'sha davrlarda (XX asrning boshlarida) fanda (va hatto falsafada) naturalistik yo'nalish juda kuchli edi [1, B. 75; 2, B. 28]. Shuning uchun sistemaning yangicha, nonaturalistik talqini tarafdorlari o'z misollarini biologik hodisalar asosida tushuntirishga va o'z fikrlarini asoslashga urinar edilar. Shunday misollardan biri “*odam ko'zi*” (aniqrog'i “*ko'z olmasi*”) bilan bog'liq. Bu a'zo odam uchun qanday ahamiyatga ega ekanligi hammaga ayon. Lekin yangi sistemologlar, “*bu a'zo qachon va qaysi sharoitda mana shunday ahamiyatli?*” degan jumboqni o'rtaga tashlashdi. Bu savolga javob o'z-o'zidan anglashilib turibdi: agar *ko'z olmasi* o'z o'rnida, odam (yoki boshqa bir tirik mavjudot) butunligi, sistemasida ichida bo'lsa va u sistemada o'ziga xos o'rinni egallab turgan bo'lsagina ahamiyatga molik. Agar “*ko'z olmasi*” o'z o'rnida, o'z sistemasida bo'lmasa, u 50 gr. go'sht, xolos, hech qanday vazifani bajara olmaydi. Demak, sistemologlar shunday xulosa qilishdi: “*ko'z olmasi*” o'z sistemasida, sistema ichida boshqa elementlar bilan uzviy sistemaviy – ko'z ilg'amas – munosabatlarga kirishsagina, “*ko'rish organi*” vazifasini bajara oladi. Shu sistemadan tashqarida u “nochor” va aytish mumkinki, hech narsa [3, B. 48]. Ana shu asosda sistemada elementlar aro munosabatlarning hal qiluvchi ahamiyati haqida qat'iy xulosalar chiqarila boshlandi.

Fizika va kimyo yadro ichiga va yorug'lik mohiyatiga chuqurlasha borgan sari sistema va sistemaviy qurilishning yangicha talqinlariga qiziqish orta bordi. XX asrning o'rtalarida maxsus fan – **sistemologiya** yoki **sistema umumiy nazariyasi** shakllandi va ommalashdi; barcha fanlarda naturalistik, komparativistik, qiyosiy-tarixiy o'rganishdan sistemaviy tahlil usullariga ko'chish sezila boshladi. Tilshunoslikda ham F.Bopp, P.Paul, A.Shleyxer, X.Vostokov kabi komparativistlar va yosh grammatikachilar asarlariga tayanib tadqiqot olib borish o'rnini dastlab F.de Sossyur, keyinchalik N.S.Trubetskoy, R.O.Yakobson, V.Skalichka, E.Sepiru, L.Blumfild kabilarga havolalar egalladi. Sistemachilik bir rusumga, modaga aylandi: hamma sistemashunos bo'ldi. Lekin har kim sistemani o'zicha talqin qilar edi.

Sistema qanchalik rang-barang talqin qilinmasin, barcha sistemaviy ishlarda sistema uchun xos bo'lgan umumiy qonuniyatlar mavjud. Bular, asosan, quyidagilar:

1.Sistema murakkab butunlik bo'lib o'z rivojlanish va yashash qonuniyatlariga ega.

2.Sistema murakkab butunlik bo'lganligi sababli u, albatta, tarkibiy qismlardan – elementlardan iborat bo'ladi.

3.Elementlar (shartli ravishda E) sistema (S) tarkibida o'zaro barqaror munosabatlar (shartli ravishda R) bilan o'zaro bog'langan bo'ladi.

4.Sistemada elementlar o'zgarmay, munosabatlar o'zgarsa, sistema buziladi yoki yangi (oldingidan farqli) sistema vujudga keladi [4,B. 98; 5,B.104].

Yuqorida sanalgan xususiyatlar sistemaning mutlaq, qat'iy belgilaridir. Bulardan tashqari har bir sohadagi sistemaning (chunonchi, lisoniy sistemaning) faqat o'zigagina xos bo'lgan juda ko'p belgi-xususiyatlari bo'ladi.

Shu bilan sistemashunoslar orasida birlik va yakdillik deyarli tugaydi. Chunki sistemaning turlari, undagi elementlar miqdori, elementlarning o'zaro aloqalari talqinida tadqiqotchilar orasida xilma-xilliklar juda ko'p. Jumladan, struktura tushunchasi haqida ham. Struktura hamisha sistema bilan birga qo'llaniladi, ayrim hollarda u sistema bilan [6, B. 54; 7, B. 68] ba'zan esa sistema ichida elementlarning joylashish tartibi va o'zaro munosabatlari bilan tenglashtiriladi. Nazarimizda, strukturani shunday tushungan ma'qul. Chunki bunday tushunish matematika tomondan ham isbotlanadi.

Agar $SqE+R$ bo'lsa, unda $RqS-E$, ya'ni struktura munosabatlarga teng bo'ladi. Munosabatlar esa, albatta, elementlarning sistema ichida joylashish tartibini ham o'zichiga oladi.

Sistema, uning elementlari va munosabatlari orasidagi bog'lanishni bilish va tushunish uchun biz juda sodda sistema tanlab, unda elementlar va munosabatlarni o'zgartirib ko'ramiz. Bu amaliyot sistemada element, uning turli shakllari, munosabatlarning o'rni qanday ekanligini bizga yorqin ko'rsatadi. Bu amaliyotlar uchun biz juda sodda, ko'zga yaqqol tashlanib turadigan sistema – 4 ta gugurto'pidan yasalgan ochiq burchakli uchburchakni (1.-chizma) va kvadratni (2.-chizma) olamiz.

Ochiq burchakli uchburchak

D
1.-chizma

2.-chizma

Ikkala chizmadagi tasvir moddiy jihatdan (gugurt cho‘pligi yoki to‘g‘ri chiziq ekanligi bilan) bir xildir. Farq nimada? Buning uchun kvadrat gugurt cho‘plaridan (elementlardan) qanday hosil qilinganligini ko‘rib o‘tamiz. Kvadrat quyidagi munosabatlarning mahsuli:

E (elementlar) – 4 ta gugurt cho‘pi.

R (munosabatlar) – tomon – gugurt cho‘plarning bir biriga tengligi, qarama-qarshi tomonlarning o‘zaro parallelligi va kesishadigan tomonlarning o‘zaro perpendikulyarligi. Bunday elementlar majmuyi va munosabati *kvadratni* beradi (1.2-chizma).

Endi bir necha amaliyotlarda ABCD kvadratida elementlarni va munosabatlarni birin-ketin o‘zgartirib ko‘ramiz va har biriga o‘zgarish bu butunlikka qanday ta’sir qilishini ko‘rib va eslab boramiz.

I amaliyot: Agar sistemadagi (ABCD kvadratidagi) R (munosabatlar) ni qisman o‘zgartirsak: Chunonchi, tomonlarning o‘zaro tengligi o‘zgarsa, ya’ni tomonlar o‘zaro teng bo‘lmasa (3-chizma), *to‘g‘ri burchakli to‘rtburchak*, yoki tengligi saqlanib, perpendikulyarligi o‘zgarsa (4-chizma), *romb*, yoki ham tengligi, ham perpendikulyarligi o‘zgarsa (5-chizma), *trapetsiya*, yoki tengligi va parallelligi saqlanib, perpendikulyarligi o‘zgarsa (6-chizma), *o‘tmas burchakli to‘rtburchak*, *parallelogramma*– kvadratdan farqli tamoman boshqa–boshqa sistemalar hosil bo‘ladi.

2.6.-chizmalarini oddiygina qiyoslasak, sistemada munosabat turlarining qisman yoki butunlay o‘zgarishi yangi sistema hosil bo‘lishiga olib kelishi, oldingi sistema buzilishi (yo‘qolishi) haqida xulosa chiqara olamiz.

II amaliyot: Agar sistemadan (ya’ni ABCD kvadratidan – 2-chizma) elementlardan bittasini (7-chizma), ikkitasini (8-chizma), yoki hammasini (9-chizma) chiqarib tashlasak, lekin munosabatlar chizmasini o‘zgartirmay saqlab qolsak. U holda sistema tugalligi yo‘qoladi. Lekin ma’lum bir turdagi (shakl, vazifa va munosabatdagi) element bilan to‘ldirilishga imkoniyat saqlanadi.

II amaliyot asosida biz quyidagi xulosaga kela olamiz: sistemada elementlarning yarimdan kami yo‘qolsa, sistema o‘z butunligini saqlaydi, lekin notugal, “majruh”, “nogiron” – zarur element bilan to‘ldirilishga ehtiyojmand – bo‘ladi. Agar sistemadan elementlar batamom chiqarilsa, sof struktura (sistemaning chizmasi, loyihasi, sxemasi) qoladi, xolos.

III amaliyot: Agar sistemadan (ABCD kvadratidan – 2-chizma) R (munosabatlarni) to‘la-to‘kis chiqarsak, u holda butunlik tamoman yo‘qoladi, 4 ta gugurt cho‘pining betartib yig‘indisi qoladi, xolos.

IV amaliyot: Agar sistemadan (ABCD kvadratidan – 2-chizma) bitta gugurt cho'pini chiqarib tashlab, uni uzunligi 5 sm bo'lgan boshqa bir cho'pcha yoki ipchaga (qanaqa bo'lmasin to'g'ri chiziq tabiatiga ega bo'lgan 5 smli moddiy bir narsaga) almashtirsak, sistemada hech qanday o'zgarish sodir bo'lmaydi, faqat elementlarning bir turliligi bo'lmaydi, xolos. Sistema o'z butunligi va mohiyatini to'la-to'kis saqlab qoladi.

V amaliyot: Sistemada munosabatlarni to'la saqlagan holda gugurt cho'plarini uzunligi 1 sm bo'lgan cho'pchalar yoki 100 sm bo'lgan tayoqchalar yoki iplar, yoki oddiygina to'g'ri chiziqlar bilan almashtirsak, u holda sistemaning zohiriy belgilari – parametri, katta kichikligi, hajmi, vazni v.h. o'zgaradi, xolos. Sistema (ABCD kvadrati) o'z butunligini va mohiyatini (ya'ni UMIS sifatida zotiy xislatlarini) to'laligicha saqlaydi.

VI amaliyot. Agar ABCD to'rtburchagi xillarini hosil qilgan 4 element va sanab o'tilgan munosabat turlarini (teng yoki teng emaslik, parallel yoki parallel emaslik, perpendikulyar yoki perpendikulyar emaslik) ham miqdoran, ham mazmunan o'zgartirsak,

I amaliyot chizmalari

To'g'ri burchakli to'rtburchak

3-chizma

Romb

4-chizma

Trapetsiya

5-chizma

Parallelogramm

6-chizma

II amaliyot chizmalari

7-chizma

8-chizma

9-chizma

to'rtburchak jinsidan farqli sistemalar – butunliklar hosil bo'ladi. Biz bu 6 amaliyotni geometrik figuralar asosida shunchaki qilmadik. Aytib o'tganimizdek, geometrik figuralar biz kunda to'qnashadigan sistemalardan eng soddalari va bevosita kuzatishda osonlikcha beriladiganlaridir. Bundan tashqari, biz bu figuralar ustida bizni qiziqtiradigan istagan amaliyotni bema'lol bajara olamiz va uning mahsulini ko'ra olamiz. Shuning uchun bular bizga tajriba maydonchasi, tajriba manbayi, xolos. Lisoniy tizimda ham geometrik figuralarda ko'rolgan o'zgarishlarimiz juda ko'plab sodir bo'ladi. Lekin bunday o'zgarishlarni biz ko'ra olmaymiz, ocha olamiz, xolos. Bu o'zgarishlarning mohiyatini esa geometrik figuralarda sodir bo'lgan o'zgarishlarga qiyosan baholash mumkin. Shunday o'zgarishlardan ayrimlarini sanab o'tamiz:

1. Mir Alisher Navoiy o'zining "Muhokamatul lug'atayn" asarida birinchi avlod (bir avlod) ichidagi qon-qarindoshlikni [8, B.18] atovchi leksemalar sistemasini quyidagicha beradilar:

og'a – egachi
 : :
 ini – singil

Oradan 500 yil o'tgach, bu sistema hozirgi o'zbek tilida quyidagi ko'rinishga ega bo'ldi:

aka – opa
 : :
 uka – singil

Eski tilimizdagi va hozirgi tilimizdagi sistemalar boshqa-boshqami yoki ayni bir sistemaning ma'lum bir turdagi (mohiyatiga ta'sir etmaydigan) o'zgarishimi? Dastlab sistema va uning strukturasi beramiz va o'zgarish tabiatini aniqlaymiz. Har ikkala sistemada munosabatlar (yoshining katta-kichikligi, jinsining erkak yoki ayolliigi asosida zidlanish va farqlanish) to'la saqlangan, lekin elementlarning moddiy ko'rinishi o'zgargan: *og'a* o'rini *aka*, *egachi* o'rini *opa*, *ini* o'rnida *uka* egallagan.

Geometrik figuralar ustidagi amaliyotlarimizdan bu mohiyatan beshinchi amaliyotga (*munosabatlarni saqlagan holda elementlarning moddiy shakllari, turlarini almashtirishga*) to'g'ri keladi. Bu amaliyotdan bizning xulosamiz esa quyidagicha: sistema to'la saqlanib, uning zohiriy, tashqi belgilarigina o'zgaradi. Bundan biz chuqur lingvistik (lisoniy tizim haqida) xulosa chiqara olamiz: XV asrdan XX asrgacha bir avlodga mansub bo'lgan qon-qarindoshlikni atovchi leksemalar tizimi mohiyatida hech qanday o'zgarish sodir bo'lgan emas, faqat bu sistemaning elementlarigina yangilandi.

Xuddi shunday holatni boshqa tizimlarda ko'rish mumkin.

II. Tilimizdagi gipo-giperonimik munosabatlarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, tilimizda odatda giperonim va giponimlar boshqa-boshqa leksemalar bilan beriladi [9, B.15]. Chunonchi:

qoramol (giperonim) – *sigir, ho'kiz, buzoq...*(giponimlar)

ulov (giperonim) – *ot, tuya, eshak, xachir...*(giponimlar)

VIII-XV asrlardagi qadimgi tilimizda bosh kiyimlar turlarini atovchi giponimik qatorning giperonimi (*bo'rk* so'zi, bosh kiyimlarning umumiy nomi) bor edi. Hozirgi tilimizda bu so'z faqat bir necha maqol-matallar tarkibida saqlangan (*Bosh omon bo'lsa, bo'rk topilar; Bo'rkni ol desang, boshni olib keladi*) va faol so'zlar tizimida – *do'ppi, qalpoq, telpak, salla...* kabi bosh kiyimlari turlarini atovchi leksemalar sirasida giperonim yo'q, *bo'rk* so'zi ishlatilmaydi. Sistema yo'qoldimi, buzildimi? Dastlab, aniqlaymiz: *bo'rk* so'zining iste'moldan tushib qolishi mohiyatan (geometrik figuralar bilan qiyoslaganda) qanday o'zgarish? Munosabatlar saqlangan holda (o'zbek tilida leksemalarning gipo-giperonimik munosabatlar bilan zidlanishi yo'qolgan emas) sistemadan bitta elementning chiqarilishi. Bu bizning geometrik figuralar ustidagi II amaliyotimizga (7-chizma) to'g'ri keladi: notugal, kamchilikli, sistema vujudga keladi. Lisoniy tizim – tirik organik tizimlar singari – o'z-o'zini tiklaydigan tizimdir. Shuning uchun bu tizim *bo'rk* leksemasini yo'qotgan *bo'lsa*, tizimda *bo'shliq* (lakuna) hosil bo'ladi. Til tizimi bu lakunani [10, B. 212] bosh kiyimi so'z birikmasi bilan to'ldiradi. Qanday o'zgarish sodir bo'ldi? Mohiyatan bu geometrik figuralar ustida bajargan IV amaliyotimizga tengdir (bitta gugurt cho'pi 5 sm. li boshqa cho'pcha bilan almashtiriladi). Sistema mohiyatan o'zgarmaydi, saqlanadi va faqat elementlarning zohiriy, moddiy bir xilligi bir muncha o'zgaradi. Bu yerda ham: giperonim leksema bilan emas, so'z birikmasi bilan beriladi, xolos.

III. Tilimizda bilvosita birinchi kattaavlod qon-qarindoshligini [11, B.154] atovchi

amaki – amma

: :

tog'a – xola

leksemalar tizimi mavjud. Bu lisoniy hodisa va lisoniy bosqichgaxosdir. Biz o'z nutqimizda *tog'a* so'zini takror va takror qo'llashdan qochish yoki bu leksema ma'nosini boshqa birov gatushuntirish maqsadida bu so'z o'rnida nutqda “onamning akasi” yoki “onamning ukasi” birikmasini qo'lladik. Sistemada o'zgarish bo'ldimi? Geometrik figuralarga qiyoslasak, “yo'q” deb javob berishimiz kerak. bunda ham bitta gugurt cho'pi (ya'ni bitta element) 5 sm.li boshqa cho'pcha bilan almashtirildi, xolos. *tog'a* leksik birligi o'rnini onamning akasi so'z birikmasi egalladi, xolos.

IV. Yuqorida ko'rib o'tilgan

og'a – opa

: :

ini – singil

leksik mikrosistemada og'a va ini leksemalari mustaqil birliklar sifatida o'zaro ekvipolent munosabatlarda turadi. Endi shu munosabatlarni buzib, yangilab og'a-ini juft so'zini hosil qilamiz. Elementlar orasidagi munosabat o'zgardi. Geometrik figuralardagi I amaliyot yangi sistema hosil bo'lganligi haqida ma'lumot bermoqda. Demak, og'a-ini juft so'zi ham oldingi mikrosistemadan boshqaalohida bir tizimchadir. Haqiqatan, og'a-ini juft so'zi oldingi mikrosistemadan farqlanuvchi yangi bir butunlikdir, ma'no va vazifa, demak, mohiyat jihatidan oldingidan farq qiladi. Masalan,

Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir kishini uch o'g'li bor ekan. Og'a-inilar mehnatsevar, o'qimishli va judaahil-inoq ekanlar. (Ertak) – *O'rtancha botir o'ylabdi: "Og'am va inim uzoqda.* (Ertak), Bu misoldan ko'rinib turibdiki, og'a-ini juft so'zi vaog'am va inim so'zlar qo'shilmasi mohiyatan turli xil hodisalar. Geometrik figuralar ham (2-6-chizmalar) buni tasdiqlaydi.

V. Yuqorida ko'rib o'tilgan *og'a-ini* hosilasida tarkibiy qismlar yasama juft so'zlargaxos munosabatlar bilan o'zaro bog'langan edi. Juft yasama so'zlarning tarkibiy qismlari orasi uchun xos bo'lgan munosabatlar buzilib, yangilanib og'ayni qo'shma so'zi undan rivojlandi. Oldingi (ya'ni juft yasama so'zgxos) sistema saqlandimi? Geometrik figuralar "yo'q" deb javob berishimizni aytib turibdi. I amaliyot sistema elementlari orasidagi munosabat qisman buzilsa ham oldingi sistema buzilishi va yangi sistema hosil bo'lishini ko'rsatib turibdi. Haqiqatan ham, og'ayni qo'shma so'zi bilan uning kelib chiqish manbai bo'lgan *og'a-ini* juft yasama so'zi orasida faqat genetik, tarixiy, kelib chiqish aloqalari bor. Bulardan har biri boshqa-boshqa sistemalarning – biri juft yasama so'zlarning, ikkinchisi –leksikalizatsiya hodisasiga uchragan qo'shma so'zlarning birliklaridir.

Lisoniy sistema ongda, tafakkurda mavjud, uni ochish qiyin, ko'rsatish esa umuman mumkin emas. Mana shuning uchun biz sistema mohiyati, unda elementlar, ularning moddiyliklari va o'zaro munosabatlarini ko'rish va ko'rsatish maqsadida geometrik figuralar ustida tilimizning lisoniy tizimida sodir bo'ladigan hodisalarga o'xshash ishlarni bajardik, elementlarda va ularning o'zaro munosabatlarida ro'y beradigan o'zgarishlar sistemaga qanday ta'sir etishini ko'rdik va ko'rsatdik, bunday o'zgarishlarning natijalari haqida shubhasiz xulosalarga keldik; bu umumiy xulosamiz sistemologlar chiqaradigan hukm bilan aynan: sistema mohiyatini elementlar orasidagi munosabatlar belgilaydi. Munosabatlar saqlanib, elementlarning o'zining o'zgarishi sistema mohiyatiga ta'sir etmaydi.

Mazkur jarayonda biz juda ko'p marotaba bu yerda ko'rib o'tilgan geometrik figuralar ustidagi amaliyotlarimizga havola beramiz va biz uchun ochiq-ravshan bo'lgan hodisalarga qiyosan bevosita kuzatishda berilmagan o'zgarishlar haqida hukm chiqaramiz. Chunki tilimiz o'z so'zlarini tez-tez yangilab, o'zgartirib turadi. Bu o'zgarishlar nega juz'iy, yuzaki deb baholanadi? Yaqin kunlargacha tilimizda nohiya va tuman so'zlari yonma-yon ishlatilar edi. Bugun esa nohiya so'zi deyarlm qo'llanilmaydi. 1970-80-yillarda keng qo'llanilgan rayon so'zi o'rnini tuman so'zi egalladi. Sistema yangilandimi? O'zbek tili sistemasining bir

bo'g'inchasi o'zgardimi? Yoki: bir kishi "baliq" turlarini ifodalovchi 20 ta so'zni biladi va nutqida ularning barchasidan foydalanadi. Boshqa kishi esa "baliq" turlarini atovchi uchtagina so'zni biladi, xolos. Bu ikki kishida lisoniy sistema boshqa-boshqami? Yuqoridagi tavsifimiz ko'rsatib turibdiki, bunday juz'iy o'zgarishlar sistemaga, sistemaviy munosabatlarga ta'sir etmaydi. Shuning uchun sistemalashtirish jarayonida juda katta ahamiyatga ega bo'lgan bunday hodisalar, sistemani ochish va tavsiflash jarayonida bunchalik kattaahamityaga ega emas: bir element o'rnini boshqa element egallaydi, xolos. Almashtiruvchi element o'sha sistema talablariga mos bo'lsa bas, sistema, demak, sistemaviy munosabatlar ham o'zgarmaydi: bola sanashni o'rganish jarayonida barmoqlarini bukib sanaydimi yoki cho'pchalar (toshchalar, boshqa turdagi sanaladigan narsalar) yordamidami, uning ahamiyati yo'q; turli xil sharoitlarda turli xildagi narsalardan foydalaniladi, xolos.

Bu jarayonda matematika bilan, geometrik figuralar bilan bog'liq bo'lgan yana bir hodisa bizga kerak bo'ladi. Bu ham bo'lsa matematikada Kolmogorov chizig'i deb ataladigan va tilshunoslikka Baxtiyor Mengliyev olib kirgan hodisadir. 10-chizmada ikki bir biriga tutash geometrik figuralar berilgan. Ulardan biri ABCD kvadrati va ikkinchisi BED uchburchagidir. BD to'g'ri chizig'i har ikkala figura uchun umumiy bo'lib, ADCD kvadratida u kvadrat tomonigaxos belgi-xususiyat va munosabatlarga ega bo'lsa, BED uchburchagidashu BD to'g'ri chizig'i uchburchak tomonlarigaxos belgi-xususiyat va munosabatlarga ega.

10-chizma

10-chizmada bitta BD chizig'i mavjudmi yoki bu yerda ikkita chiziq mavjudmi? Chunki 10-chizmada figurani tarkibiy qismlarga ajratsak, quyidagilar hosil bo'ladi:

11-chizma

11-chizmada ikki xil mohiyatli ikkita BD chizig'i borligiga hech kim shubha qilmaydi. Lekin 10-chizmada-chi? BD ikkita (kvadrat tomoni va uchburchakning tomoni)mi, bittami, matematiklar haligacha uzil-kesil hal qilib bermaganlar. Tilshunoslikda ham shunday muammolar talaygina. Masalan, *Aytar so'zni aytar*. Bir o'rindaaytar sifatdosh, ikkinchi o'rinda tuslangan fe'lning aniqlik mayli hozirgi-kelasi (yoki kelasi (12-chizma).

1.12-chizma

zamon gumon) zamon shaklining III shaxs birlik son ko‘rinishi. Buni 10-chizmadagidek joylashtirsak, quyidagi holat chiqadi:

Bu tizimda aytar omonimik formalarmi yoki ko‘p vazifali bitta shaklmi? Ishning uchinchi bobida biz tilimizda bunday hodisalar juda ko‘p ekanligigaamin bo‘lamiz. Hozir, bu yerda bunday hodisaaniq fanlarning anig‘i – matematikada ham borligini aytib o‘tish kifoya. Chunki til matematikadan ko‘raaniqroq va mukammalroq sohadir. Matematikada hozirgacha mohiyati munozarali bo‘lgan hodisani tilimiz o‘z tizimidaaniq yechimini bergan. Aytar so‘zni aytar gapida ikki marta qo‘llanilgan aytar birligining lisoniy tarkibi zohiran bir xil. Mohiyatan esa birinchi aytar sifatdosh shakli bo‘lib, nol morfemaga ega emas. Chunonchi,

Men
Sen }aytar so‘z
U

Lekin ikkinchi qo‘llanilishdaaytar III shaxs, birlik son nol morfemasi bilan kelgan [12,B.26]. Qiyoslang:

Men aytar–man.
Sen aytar–san.
U aytar–0.

Shuning uchun *Aytar so‘zni aytar* gapida ikki xil shakl mavjud.

Shunday mufassal metodologik-matematik kirishdan keyin bevosita tilimiz va uning sistemaviy qurilishi talqiniga o‘tamiz. Bunda bugungi tilshunoslik oldimizda qo‘yadigan muhim savollardan biri: Nega sistemaviy talqinlarda, albatta, lison-nutq bo‘linishi farqlanadi va nega sistemaviylik faqat lisoniy tizim uchun xos belgi sanaladi, degan savolga javob berishdir.

G‘arbda yangi yo‘nalishdagi sotsiolingvistik tadqiqotlar avj olgandan keyin [13, B.52]– ma‘lum bo‘ldiki, lison ham, nutq ham sistemaviy qurilishga ega, lekin ulardan har birining sistemaviyligi o‘zigaxos; lison va nutq sistemalari tarkib, vazifa v.b. jihatdan bir xil emas. Lisoniy sistema fikrni shakllantirish, ifodalash, axborotni kodlashtirishga imkoniyat beradigan UMIS tabiatli birliklar va ularning o‘zaro munosabatlarida ko‘rilsa, nutqiy tizim bu imkoniyatlarning turli sharoitlarda bayon va qabul qilish, saqlash vositalaridan tarkib topadi. Shuning uchun nutqiy tizim uchun o‘ta ahamiyatli bo‘lgan qator holatlar (chunonchi, nutq sharoiti va shakli, kommunikantlarning xususiyatlari, nutq maqsadi v.b. shu kabi kommunikatsiyaning voqelanishi bilan bog‘liq bo‘lgan holatlar) lisoniy tizim uchun ahamiyatsiz bo‘lishi mumkin. Aksincha, lisoniy tizim uchun o‘ta ahamiyatli bo‘lgan munosabatlar nutqda umuman berilmagan.

Mana shuning uchun 5 jildli foliantda (1-8 o'lchovli hajmda) qariyb 2000 betni tashkil qilgan F.Boppning "Sanskrit grammatikasi"dan, F.Boppning o'zi tan olganidek, Panining 100 betli (1-32 o'lchovda) grammatikasi mukammalroq bo'lgan [14,B.87].

Lison ham, nutq ham sistemaviy, lekin lisoniy sistemaning tabiati nutqnikidan tubdan farq qiladi: lisoniy sistema – imkoniyatlar, umumiyliklar tizimi (paradigmalari), nutqiy sistema – bevosita voqelanish tizimi. Umumiylikning voqelanishi xususiyliklarni beradi. Bu xususiyliklar esa mohiyatan cheksiz bo'lib, biz ularni hech qachon sanab nihoyasiga yetolmaymiz. Lisoniy sistema dialektik umumiylik va imkoniyat tabiatiga ega bo'lganligi sababli uning qurilishini, elementlari orasidagi munosabat turlarini nisbatan aniq chegaralash, tavsiflash mumkin. Formal-funktsonal yo'nalishdagi tadqiqotlar pog'onaviylik va privativlikka tayanuvchi gipo-giperonimik munosabatlar lisoniy sistema qurilishi va mohiyatini ochishga va tavsiflashga imkon berishini ko'rsatmoqda.

Иқтибослар/Сноски/References

- 1.Звегинцев В.А. История языкознания. XIX–XX веков в очерках и извлечениях Часть 2. – М.: Просвещение, 1965. – 496 с.; (Zvegintsev V.A. Istoriya yuzikoznaniya. XIX–XX vekov v ocherkax i izvlecheniyax Chast 2. – М.: Prosvehenie, 1965. – 496 s.;
- 2.Нурмонов А., Йўлдошев Б. Тилшунослик ва табиий фанлар. –Т.: Шарқ, 2001.– 134 б.(Nurmonov A., Yo'ldoshev B. Tilshunoslik va tabiiy fanlar. –Т.: Sharq, 2001.– 134 b.)
- 3.Тахтаджан А.А. Тектология. История и проблемы. Системные исследования. Ежегодник. 1971. –М.: Наука, 1972.–С.: 46–96.(Taxtadjan A.A. Tektologiya. Istoriya i problemiy. Sistemniye issledovaniya. Ejegodnik. 1971. –М.: Nauka, 1972.–S.: 46–96.)
- 4.Системные исследования. Ежегодник. 1971. –М.: Наука, 1972.–С.: –260 с.; (Sistemniye issledovaniya. Ejegodnik. 1971. –М.: Nauka, 1972.–S.: –260 s.;
- 5.Солнцев В.М.Язык как системно-структурное образование. –М.: Наука, 1977. –338 с.(Solntsev V.M.Yazik kak sistemno-strukturnoe obrazovanie. –М.: Nauka, 1977. –338 s.)
- 6.Амирова Т.А., Ольховников Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. –М.: Наука, 1972.–560 с.; (Amirova T.A., Olxovnikov B.A., Rojdestvenskiy Yu.V. Ocherki po istorii lingvistiki. –М.: Nauka, 1972.–560 s.;
- 7.Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистку . – М.: Прогресс. 1978.– 544 с.; (Layonz Dj. Vvedenie v teoreticheskuyu lingvistku. – М.: Progress. 1978.– 544 s.;
- 8.Нарзиева М.Ж. Систематическая структура имён существительных возрастной характеристики лица в узбекском языке.: Автореф.дис. канд.филол.наук. – Т.:ИЯиЛ, 1992.(Narzieva M.J. Sistematicheskaya struktura imyon suhestvitelnix vozrastnoy karakteristiki litsa v uzbekskom yazike.: Avtoref.dis. kand.filol.nauk. – Т.:IYaiL, 1992.)
- 9.Сафарова Р.Г. Гипонимия в узбекском языке. Автореф.дис. канд.филол.наук – Т., 1990.(Safarova R.G. Giponimiya v uzbekskom yazike. Avtoref.dis. kand.filol.nauk – Т., 1990.)
- 10.Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков.– М.: Просвещение, 1989. –288 с.; Севортян Э.В. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. – М.: Наука, 1962. –658 с. (Gak V.G. Sravnitel'naya tipologiya frantsuzskogo i russkogo yazikov.– М.: Prosvehenie, 1989. –288 s.; Sevortyan E.V. Affkisiy glagoloobrazovaniya v azerbaydjanskom yazike. – М.: Nauka, 1962. –658 s.)
- 11.Исмоилов А.И. Туркий тилларда қавм-қариндошлик терминлари.– Т : Фан, 1966. –178 б.; (Ismoilov A.I. Turkiy tillarda qavm-qarindoshlik terminlari.– Т : Fan, 1966. –178 b.;
- 12.Rahmatullaev Sh. U. Semema–mustaqil til birligi// J.O'TA. –1984. №5. –b.24-30.
- 13.Мо'мин Siddiq . So'zlashish odobi. – Farg'ona, 1997. –104 b.;